

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARIGA UZUNLIK O`LCHOV BIRLIGINI O`RGATISH ORQALI TIMMS XALQARO TATQIQOTIGA TAYYORLASH

Usmonova Matluba Sattarovna
Guliston shahar 17-umumta`lim maktabi
boshlang`ich sinf o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6281018>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarini matematika darslari orqali xalqaro tadqiqotlarga tayyorlash hamda uzunlik o`lchov birliklarini bilan kundalik faoliyatda to`g`ri va o`rinli foydalanishga haqida so`z boradi.

Hozirgi kunda yoshlarning, unib-o`sib kelayotgan yosh avlodning ta`lim-tarbiyasiga bo`lgan e`tibor kundan kunga kuchayib borayotganligi hech kimga sir emas. Bu borada bir nechta vazirliklar, turli idora va tashkilotlar tinimsiz ish olib bormoqdalar.

O`zbekiston Respublikasida umumiy o`rta ta`lim va maktabdan tashqari ta`limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo`nalishlarini belgilash, o`sib kelayotgan yosh avlodni ma`naviy, axloqiy va intellektual rivojlanishini sifat jihatidan yangi darajaga ko`tarish, o`quv-tarbiya jarayoniga ta`limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, shuningdek, O`zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta`limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida”gi PF 5338-son farmoni ijrosi yuzasidan “O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” ishlab chiqildi. Konsepsiyaning 4-bobida “konsepsiya doirasida belgilangan vazifalarni bajarish orqali O`zbekiston Respublikasining Xalq ta`limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirishda quyidagi ko`rsatgichlarga erishish nazarda tutiladi:

- STEAM fanlari va tanqidiy fikrlash va axborotni mustaqil izlash va taxlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg`u berishni hisobga olgan holda zamonaviy, innovatsion va iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta`lim dasturlari va yangi davlat ta`lim standartlari joriy etiladi;

- Xalq ta`limi tizimida o`quvchilarning bilim darajasini baholashda ta`lim sifatini baholash bo`yicha xalqaro dasturlar va izlanishlar (PISA, TIMMS, PIRLS va boshqalar)da O`zbekiston Respublikasining doimiy ishtiroki ta`minlanadi”,- deb belgilab qo`yilgan.

Ta`lim sohasini tubdan isloh qilish maqsadida Milliy o`quv dasturi ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Milliy o`quv dasturi asosida umumiy o`rta ta`lim maktablarining 1-sinflari uchun yaratilgan “Matematika” darsligi bundan avval amalda bo`lgan darslikdan tubdan farq qiladi. Yangi darslikning ilk mavzularidanoq bolalar butun olam, borliq bilan tanishtiriladi va shu kungacha 7 yoshli bolaga o`qitilish nazarda tutilmagan “To`plam” tushunchasi bilan insonlar, bizni o`rab turgan narsalar orqali tanishtiriladi.

Uzunlik o`lchov birliklari bilan tanishtirishda bolalarga kundalik hayotda bor bo`lgan va o`zlari o`sha narsalardan tez-tez foydalanib turadigan narsalarning uzunligini qiyosiy o`lchashga doir bir qancha mavzular keltirilgan Ularga uzun, uzunroq, kalta, qisqa so`zlari nimani anglatishi yaqqol ko`rsatilgan. Bola o`zi qo`li bilan ushlab, ko`zi bilan ko`rgan, belgi-xususiyatlarini sezgilari bilan his qilgan narsalarning ustida “tajribalar” o`tkazsa, ya`ni dars davomida bolaga begona bo`lgan narsalardan foydalanishdan ko`ra ancha samaraliroq bo`ladi.

Har bir o`qituvchi yangi darsga tayyorgarlik ko`rishda barcha o`quvchilarning o`zlarida bor bo`lgan predmetlardan foydalansa bu mavzu bolaning hech qachon yodidan chiqmaydi. Qolaversa, ularda hosil bo`lgan bilim ko`nikmadan malakaga ko`chishi kafolatlanadi. Uzunlik o`lchov birliklari bilan tanishtirishda bitta predmetning turli o`lchamlaridan foydalanish darsning qiziqarli va samarali bo`lishini ta`minlaydi.

2-sinf o`quvchilari o`quv yilining 3-choragida millimetr, santimetr, detsimetr va metr uzunlik o`lchov birliklari bilan tanishtiriladi. Bunda ularning eng kichigi qaysi-yu eng uzuni qaysi ekanligini xotirada yaxshi saqlab qolishlari uchun har bir bolaga yaxshi tanish bo`lgan kaptokni misol qilib keltirishimiz mumkin. Buning uchun o`qituvchi oldindan turli kattalikdagi ya`ni halmdagi kaptokchalarni tayyorlab oladi. Ularning eng kichkinasiga millimetr, undan kattarog`iga santimetr, undan ham kattasiga detsimetr va eng kattasiga metr deb nom qo`yadi va har biri ikkinchisidan 10 martta katta ekanligi eslatib o`tiladi.

Bunday usullardan foydalanilsa bolalar “tabiatdagi barcha narsalarni o`lchash mumkin ekan”, - degan xulosaga keladilar. Mavzuni mustahkamlash uchun ikkita bir xil rangli, ammo turlicha uzunlikka ega bo`lgan qalamlar olinib, o`quvchilarga uylarni ta`riflab berishni takif qiladi. O`qituvchi bolalarning javobini yo`naltiruvchi savollar bilan ularnig diqqatini aynan qalamlarning uzunligiga qaratadi, ya`ni ularning biri uzunroq ikkinchisi qisqaroq ekanligini qalamlarni bir-biriga taqqoslash yo`li bilan isbotlashga erishadi. O`qituvchi bunday mashqlarni aynan boshqa predmetlarda, modellar, turli rasmlarda davom ettirib o`quvchilarda har bir predmet uchun zaruriy bo`lgan sifat - uzunlik bo`lishini ularni bir-biriga taqqoslash yo`li bilan hamda chamalash yo`li bilan aniqlash mumkinligi tushuntiriladi.

Xulosa qilib aytganda, ana shu kabi amaliy mashg`ulotlardan so`ng o`quvchilar uzunlikni o`lchash uchun o`lchov birligi santimetrni qo`llash zarurligi haqidagi xulosaga olib kelinadi. O`qituvchi bolalarni chizg`ich bilan tanishtirib, chizg`ich yordamida kesmalarning uzunligini o`lchash qoidalari tushuntiriladi. O`quvchilar bir nomdagi o`lchamlarda berilgan uzunliklarni qo`shish va ayirish, kesmalarni uzaytirish va qisqartirish, ularni taqqaoslash, uzunliklar umumiy yig`indisi, jamlanmasini topish kabi mashqlarni mustaqil bajara oladilar. Bunday natijalarga erishishda o`qituvchidan bolalarning yosh xususiyatini, yashash muhitini, atrofini o`rab turgan narsalarga bo`lgan munosabatini, ularning ichki dunyosini birinchi darslardan oq o`rgabib, ularning har birining aqliy salohiyatlarini aniqlab olishi kerak bo`ladi. Shundagina darslar jarayonida har bir bolaning o`ziga mos bo`lgan topshiriq berib boradi. Bunda har bir

o`qituvchidan yuksak mahorat talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. M.E.Jumayev, Z.G` Tadiyeva "Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi" "Fan va texnika" nashryoti. Toshkent - 2005
2. Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik Toshkent - 2021.
3. Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik Toshkent - 2021.
4. O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
5. Internet ma`lumotlari.